

RITRATTO D'UOMO CON I GUANTI IN MANO

SELLARI GIROLAMO DETTO GIROLAMO DA CARPI

(Ferrara 1501 - 1556 ca.)

INVENTARIO: 097

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il quadro proviene dal sequestro della collezione appartenuta al pittore Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, accusato nel 1607 dai fiscali di Paolo V di detenzione illegale di armi da fuoco. L'opera, infatti, è descritta nell'inventario di quell'anno come "Un quadro d'un ritratto d'un Dottore con li guanti in mano senza cornice". Rimasto sempre nella raccolta, questo ritratto fu erroneamente attribuito dall'estensore degli elenchi fedecommissari a Giovanni Battista Moroni (1833), attribuzione rivista da Bernard Berenson (1907) in favore di Paolo Farinati e scartata nel 1928 da Roberto Longhi che vide nell'opera "una interpretazione nordica dei modi tizianeschi" simile, secondo lo studioso, a quella di Jan Stephan van Calcar.

Dopo un accurato restauro finito nel 1953, Paola della Pergola (1955) riconobbe la mano di Girolamo da Carpi, a cui assegnò senza alcun dubbio il dipinto. Secondo la studiosa, infatti, la tela mostra caratteri veneti assorbiti dalla pittura ferrarese che insieme all'iconografia, lo stile e il rapporto tra immagine e fondo rimandano al catalogo del Sellari. Tale parere non venne però accolto da Amalia Mezzetti (1977) che nel 1977 escluse il dipinto dal catalogo del pittore, seguita di recente da Alessandra Pattanaro (2021).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F.M. Tassi, *Vite de pittori, scultori e architetti bergamaschi*, I, In Bergamo, Dalla Stamperia Locatelli, 1795, p. 168;
- J. Lermolieff, *Kunstkritische Studien über Italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Pamphili in Rom*, Leipzig 1890, p. 304;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 48;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York-London 1907, p. 215;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;

- H. Merten, *Giovanni Battista Moroni*, Marburg 1928, p. 112;
- G. Lendorff, *Giovanni Battista Moroni*, Winterthur 1933, p. 86, n. 102;
- D. Cugini, *Moroni Pittore*, Bergamo 1939, p. 322;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 47-48, n. 73;
- A. Mezzetti, *Girolamo da Ferrara detto da Carpi*, Milano 1977, p. 99, n. 127;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 246;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 36;
- A. Pattanaro, *Girolamo da Carpi*, Milano 2021 (opera non presente).

English version

PORTRAIT OF A MAN HOLDING A GLOVE

SELLARI GIROLAMO CALLED GIROLAMO DA CARPI

(Ferrara 1501 - c. 1556)

INVENTORY: 097

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting was included in the seizure of the collection belonging to the painter Giuseppe Cesari, called Cavalier d'Arpino, accused in 1607 of illegal detention of firearms by the prosecutors of Pope Paul V. In fact, in that year's inventory the work was thus described: "A painting without a frame of a Doctor holding a pair of gloves." Always part of the collection, this portrait was mistakenly attributed to Giovanni Battista Moroni (1833) by the compiler of the fideicommissum listing, an ascription that was revised by Bernard Berenson (1907) in favour of Paolo Farinati, in turn discarded in 1928 by Roberto Longhi who saw in the work "a northern interpretation of Tiziano's manner," similar, according to the scholar, to that of Jan Stephan van Calcar.

After a careful restoration that was concluded in 1953, Paola della Pergola (1955) recognised the hand of Girolamo da Carpi, to whom she attributed the painting with great confidence. This ascription was embraced by Amalia Mazzetti (1977) and by other critics. In fact, in the scholar's opinion the canvas bears the Venetian traits absorbed by painters from Ferrara, and these, together with the iconography, the style, and the relationship between the image and the background, lead back to Sellari's catalogue.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F.M. Tassi, *Vite de pittori, scultori e architetti bergamaschi*, I, In Bergamo, Dalla Stamperia Locatelli, 1795, p. 168;
- J. Lermolieff, *Kunstkritische Studien über Italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Pamphili in Rom*, Leipzig 1890, p. 304;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 48;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York-London 1907, p. 215;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- H. Merten, *Giovanni Battista Moroni*, Marburg 1928, p. 112;
- G. Lendorff, *Giovanni Battista Moroni*, Winterthur 1933, p. 86, n. 102;
- D. Cugini, *Moroni Pittore*, Bergamo 1939, p. 322;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 47-48, n. 73;
- A. Mezzetti, *Girolamo da Ferrara detto da Carpi*, Milano 1977, p. 99, n. 127;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 246;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 36;
- A. Pattanaro, *Girolamo da Carpi*, Milano 2021 (opera non presente).

